

Дигитални репозиторијуми и јавне библиотеке

Др Драгана Столић

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
stolic@unilib.rs

Дејана Каваја Станишић

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
kavaja@unilib.rs

Александра Поповић

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
popovic@unilib.rs

Сажетак

Дигитални репозиторијуми су системи намењени депоновању, проналажењу и коришћењу дигиталног садржаја, без обзира на његово порекло, намену и облик, те стога представљају користан алат у свим институцијама које формирају дигиталне колекције и желе да их учине видљивијим. Иако ове системе користе углавном академске институције како би олакшале научну комуникацију, јавне библиотеке, као поседници вредних материјала такође имају интерес да се ближе упознају са репозиторијумима. У раду су укратко описане функционалности које репозиторијуми треба да поседују, дат је преглед оних система који се највише користе и указано је, на основу мањег узорка, на тренутно стање у јавним библиотекама. Узимајући у обзир да се ради о ресурсима који су доступни бесплатно, који су једноставни за примену и коришћење, а који пружају основну инфраструктуру за дигиталну библиотеку, нема разлога да и јавне библиотеке не почну интензивније да их користе у свакодневном раду.

Кључне речи

дигиталне библиотеке, репозиторијуми, отворени приступ

Увод

Дигитални репозиторијуми углавном се доводе у везу са радом научноистраживачких, односно академских институција, а доступни подаци то и потврђују. Сервиси који омогућују интегралну претрагу репозиторијума у свету и доприносе њиховој већој видљивости, као што су Директоријум репозиторијума у отвореном приступу (DOAR) и Регистар репозиторијума у отвореном приступу (ROAR), указују да постоји знатно већи број репозиторијума регистрованих од стране универзитета или института.¹ Први репозиторијум – ArXiv,² успостављен 1991. године, требало је да убрза и олакша размену резултата међу научницима из области физике, математике и квантитативне биологије и тај задатак – унапређење научне комуникације, практично се није променио до данас: они представљају значајну подршку истраживачком процесу јер поједностављују пренос научних радова. Стога се поставља питање: имају ли јавне библиотеке интереса и потребе да користе репозиторијуме?

¹Претраживањем портала DOAR на упит „public library“ (јавна библиотека) добија се 11 погодака, а на упит „university library“ („универзитетска библиотека“) 119 погодака. Овакав приступ је крајње поједностављен, јер искључује велики број академских институција које поседују репозиторијуме, али пружа приближан податак. Готово идентични резултати се добијају и на сервису ROAR. Open DOAR – *Directory of Open Access Repositories*. Доступно на <http://www.opendoar.org/> (30.08.2018); *Registry of Open Access Repositories*. Доступно на <http://roar.eprints.org/> (30.08.2018);.

²ArXiv.org e-Print archive. Доступно на <https://arxiv.org/>. (30.08.2018)

Према неким, насумично изабраним, одређењима, репозиторијумису “колекције онлајн ресурса”³ или “механизми за контролу и чување дигиталног садржаја”,⁴ чиме се истичу њихова два кључна елемента, којине морају бити нужно “резервисани” за научноистраживачке институције. Реч је, најпре, о директној повезаности са дигиталним колекцијама, тј. различитим врстама садржаја у дигиталном облику. Осим постојања дигиталних збирки, за разумевање сврхе репозиторијума пресудан је и други аспект који обухвата *однос према садржају који чини колекцију*, што значи контролу или управљање документима.

Репозиторијуминису било каква дигитална колекција или збирка, нити је свака дигитална колекција репозиторијум у правом смислу. Њих треба разумети као посебну програмску архитектуру која има специфичне карактеристике чији је крајњи циљ олакшан, тренутни и што шири приступ публикацијама и информацијама у дигиталним облику оних институција које те публикације и информације имају у својим фондовима. Свака институција науке, културе, уметности, која тежи да дигитализовану колекцију чува и лако презентује, без обзира на то да ли је реч о музеју, архиву или библиотеци, у репозиторијумима препознаје користан алат. У најкраћем, репозиторијуми су системи намењени прикупљању, архивирању, дугорочном чувању и коришћењу дигиталног садржаја, те стога могу бити намењени свакој институцији која дигитални садржај производи и жели да га учини доступним што већем броју корисника.

Функционалности

Скуп дигиталних (дигитализованих) докумената презентованих на веб страници не чини репозиторијум, јер се од ових система захтева да поседују одређене функционалности како би могли да испуне своју намену. Неке од тих функционалности су:

- **Могућност једноставног и брзог прикупљања садржаја** – попуњавање репозиторијума довољном количином материјала у кратком року. Репозиторијуми омогућују једноставни унос дигиталних објеката од стране овлашћених корисника. Садрже стандардизован сет метаподатака (најчешће Dublin Core схему или Даблинско језгро⁵) што обезбеђује лак и брз опис објекта и његово лако проналажење. То углавном није довољно да се испуне очекивања када је реч о увећавању корпуса, нарочито ако то остаје задатак искључиво запослених у библиотеци (или музеју, архиву и др.). Путем *самоархивирања* – уноса дела од стране њихових аутора, проширује се круг оних који могу да дају свој “допринос” садржинском богатству репозиторијума. Овлашћени корисници, чији се профил и опсег одређује дефинисаном политиком коришћења, могу са било ког места да уносе објекте у складу са ауторскоправним ограничењима. Принципи на којима почива Даблинско језгро – прилагодљивост и једноставност, доводе до тога да га користе и они који немају знање из библиотечко-информационе делатности. Међутим,

³Intro to Digital Repositories. Доступно на <https://researchguides.library.wisc.edu/c.php?g=177944&p=1169874> (31.08.2018)

⁴What is a repository? Доступно на <http://www.rsp.ac.uk/start/before-you-start/what-is-a-repository/> (31.08.2018)

⁵Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description. Доступно на <http://dublincore.org/documents/dces/> (31.08.2018)

најефикаснији пут јесте аутоматско преузимање путем протокола за пренос података – OAI PMH.⁶

- **Постизање веће видљивости садржаја, отвореност за друге системе.** Исти OAI PMH протокол омогућује да се подаци похрањени у неки репозиторијум аутоматски преузимају од стране других система, репозиторијума или портала, чиме садржај репозиторијума постаје много видљивији и доступнији далеко ван веб странице институције или установе која га одржава. Реч је о машинском протоколу који подразумева упућен захтев од стране једног сервера и могућност другог сервера да податке на тај захтев пошаље, што значи пре свега метаподатке или објекте организоване тако да могу да буду преузимани. Репозиторијуми морају имати структуру која гарантујетакву врсту “отворености”,
- **Отворени приступ** – Репозиторијуми су предуслов за остваривање онога што се зове *зелени отворени приступ*,⁷ који поједини истраживачи сматрају и правим отвореним приступом.⁸ Репозиторијуми обезбеђују једноставно управљање видљивошћу садржаја, од потпуне отворености до видљивости метаподатака. У појединим системима власник објекта (корисник који је објекат унео) одређује да ли ће објекат бити видљив свима или само одређеној групи корисника. Поред овлашћених корисника (оних који имају корисничко име и могу да уносе објекте), постоје и “супер корисници”, који могу да контролишу унос објеката и да одређују да ли ће објекат моћи да буде видљив у отвореном приступу.⁹ Овакав приступ може нарочито бити користан уколико репозиторијум подржава самоархивирање од стране великог броја корисника, и када постоји могућност да уношењем неког објекта буде повређено ауторско право.
- **Обавезна поља уноса и заштита ауторског права.** Схеме метаподатака у репозиторијумима обично садрже одређени број обавезних поља, јер се њиховим попуњавањем побољшава квалитет записа. Најчешће су то управо обавезна поља Даблинског језгра, међу којима је и поље које се односи на ауторско право. Репозиторијуми су практично средства за једноставно објављивање садржаја мимо издавачког процеса. Зато су они места где се могу пронаћи примери тзв. “сиве литературе”,¹⁰ коју чини широки спектар публикација које се не објављују на уобичајени начин, и које остају невидљиве у библиотечким и другим каталозима, као што су брошуре, извештаји, интерни правилници и сл. Будући да су докторске дисертације рукописи, репозиторијуми су најбољи начин да се ови научноистраживачки радови, као изванредни извори научних информација, учине лакше доступним и претраживим, те су у свету бројни управо репозиторијуми теза и дисертација. Са друге стране, постављање неког дела у репозиторијум у отвореном приступу значи и његово објављивање или чињење доступним, што је искључиво

⁶Open Archives Initiative. Доступно на <https://www.openarchives.org/> (31.08.2018)

⁷Отворени приступ научном знању. Доступно на <http://www.bg.ac.rs/sr/nauka/otv-pristup.php> (31.08.2018)

⁸Harnad, S. (2012). *Open Access: Green, Gold, Gratis, Libre, North, South How To Get There*. Paper presented at the Fifth Belgrade International Open Access Conference 2012.

⁹Поред политике видљивости, „супер корисник“ може да мења метаподатке за све објекте, понегде да брише објекте и сл. У репозиторијумима генерално овлашћени корисник може да мења и поправља метаподатке само за оне објекте које је унео под својим корисничким именом.

¹⁰Сива литература („grey literature“) веома је занимљива са библиотечког становишта, јер библиотеке често поседују велику количину оваквог материјала. За прво упознавање са овим појмом, може се погледати портал *GreyNet International, Grey Literature Network Service*. Доступно на <http://www.greynet.org/> (04.09.2018)

овлашћење носиоца ауторског права. Због једноставности и брзине уноса у систем, и лакоће којом неко дело може бити публикувано у виртуелном свету, потребни су додатни опрез и контрола.

Најједноставнији начин да се таква контрола постигне јесте да њу спроводи институција којој репозиторијум припада, која гарантује техничку и програмску, али и правну исправност његовог рада. Пракса да иза репозиторијума стоје институције различитог карактера (универзитети, факултети, институти), довела је и до поделе репозиторијума на *институционалне*, углавном мултисисциплинарне, и *тематске* у којима се похрањују радови и други дигитални објекти из одређене научне области. Ова подела не треба да буде узета строго пошто се поједини репозиторијуми, иако формално институционални, због природе материјала који се у њему похрањује и који припада једној стручној области, могу третирати као тематски.

Репозиторијуми у Србији

Пракса библиотека у Србији у овом тренутку показује, истина у малом обиму, разноликост репозиторијума кроз заступљеност више различитих система. У Директоријуму репозиторијума у отвореном приступу (Open DOAR) забележено је да у Србији има 12 система, а према Регистру репозиторијума у отвореном приступу (ROAR) 8.¹¹

Успостављање репозиторијума подразумева постојање одговарајуће стручно-техничке подршке што укључује адекватан сервер и ангажман обученог лица које може систем да постави. Данас је највећи број репозиторијума, па и оних који се користе у Србији, доступан бесплатно, пошто се ради о отвореним софтверима, које је потребно инсталирати и прилагодити захтевима и потребама институције која ће репозиторијум да одржава. Институције овакве предуслове у већини случајева имају и могу да обезбеде одржавање, унапређење и контролу система кроз своје редовне активности.

Ако се посматра присуство појединих система у Србији, уочава се у начелу пресликавање тенденција које постоје у свету, како када је реч о типовима софтвера, тако и када се узима у обзир њихова заступљеност.

А) DSpace – отворени софтвер за чување и управљање дигиталним садржајима, креиран 2002. године на институту MIT и HP Lab. Убедљиво највећи број репозиторијума у свету ради под овим софтвером, а у Србији је он у овом тренутку доминантан.¹²

Б) Eprints – отворени софтвер развијен на Универзитету у Саутемптону покренут 2000. године, као један од кључних резултата састанка у Санта Феу 1999. године.¹³

¹¹Приказ у овим директоријумима подразумева регистрацију на иницијативу власника репозиторијума и не врши се аутоматски самим подизањем система, што значи да је реално број репозиторијума у Србији нешто већи. Поред тога, како стоји на сајту, портал Open Doar се гаси на досадашњој локацији, тако да се подаци у овом тренутку више не ажурирају, али ће свакако бити доступни након миграције базе.

¹²DSpace. Доступно на <https://duraspace.org/dspace/> (01.09.2018) У Србији под овим системом раде следећи репозиторијуми: Е-библиотека Математичког факултета (<http://elibrary.matf.bg.ac.rs/>), Национални репозиторијум пољопривредног образовања (<https://arhiva.nara.ac.rs/>), Нардус – Национални репозиторијум дисертација универзитета у Србији (<http://nardus.mpn.gov.rs/>), Радар – Репозиторијум Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ (<http://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/>), РИФДТ – Репозиторијум Института за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду (<http://rifdt.institfdt.bg.ac.rs/>), Дигитални архив издања САНУ – ДАИС (<http://dais.sanu.ac.rs/>), Репозиторијум Научног института за прехранбене технологије Универзитета у Новом Саду (<http://www.fins.uns.ac.rs/oa/>).

В) Fedora – оперативни систем, „једна од најпопуларнијих дистрибуција Линукса“,¹⁴ развијан од 2003. године, нуди подршку за појединачне рачунаре, али и за сервере. Пројекат Федора укључује заједнички рад великог броја програмера на унапређењу отвореног софтвера, који је могуће креирати и прилагођавати по жељи. Федора лежи и у основу система PHAIDRA Универзитета у Бечу који је примењен на неколико универзитета у земљи и региону.¹⁵

Г) Omeka – отворени систем за дигиталне колекције, креиран у Центру за историју и нове медије Рој Розенцвајг Универзитета Џорџ Мејсон 2008. године, углавном се представља као сервис дизајниран за академско окружење, али и замузеје, библиотеке, архиве. Доступан је у две верзије: Omeka S, намењен институцијама које желе да повежу своје дигиталне објекте са већин бројем других дигиталних платформама и Omeka Classic намењен институцијама или појединцима.¹⁶

Поред ових „готових“, или припремљених тако да допуштају опсежну надоградњу (Fedora), постоје и системи који су развијани у складу са конкретним потребама. Тако је на Универзитету у Новом Саду развијена Дигитална библиотека теза и дисертација CRIS UNS у коју се депонују докторске дисертације одбрањене на овом Универзитету.¹⁷ Најзад, међу репозиторијума регистрованим у DOAR-у налази се и репозиторијум DOI Serbia, са водећим српским часописима у отвореном приступу који имају DOI број.¹⁸

У Србији су били присутни још неки системи као што је OPUS – отворени софтвер развијан крајем 90-их на Универзитету у Штутгарту, и доминантан систем у Немачкој.¹⁹ Под њим је функционисао репозиторијум Библиотеке Института техничких наука САНУ, као самоиницијативни и јединствени подухват библиотекара овог Института, Од 2018. године, садржај репозиторијума је, захваљујући протоколу за пренос података, интегрисану репозиторијум ДАИС (Дигитални архив издања САНУ).

Дигиталне(јавне) библиотеке

Током последњих неколико година јавне библиотеке у Србији су покренуле опсежне пројекте дигитализације својих фондова, најчешће завичајних збирки, те можемо рећи да је процес дигитализације управо у овој делатности изузетно интензиван. На узетом примеру од десет јавних библиотека²⁰ уочено је да је

¹³Из овог састанка је потом произашла Иницијатива за пренос података (OAI). *Eprints*. Доступно на <http://www.eprints.org/uk/> (01.09.2018). Репозиторијум Института економских наука (<http://ebooks.ien.bg.ac.rs/>).

¹⁴*Fedora*. Доступно на <https://getfedora.org/sr/> (01.09.2018).

¹⁵То су: Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду (<https://phaidrabg.bg.ac.rs/>), Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу (<https://phaidrani.ni.ac.rs/>), Дигитални репозиторијум Универзитета у Крагујевцу (<https://phaidragk.kg.ac.rs/>). Ови репозиторијуми су подигнути у оквиру Темпус пројекта „Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана“, који је реализован у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић у Београду“ од 2010. до 2013. године.

¹⁶*Omeka*. Доступно на <https://omeka.org/> (01.09.2018). Omeka репозиторијуми код нас: Инотезе – Докторске дисертације српских научника одбрањене у иностранству (<http://inoteze.unilib.rs/>), Репозиторијум Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду (<http://romeke.rgf.rs/>).

¹⁷CRIS UNS (Current Research Information System University of Novi Sad) Информациони систем научне делатности Универзитета у Новом Саду. Доступно на <https://www.cris.uns.ac.rs/index.jsf> (01.09.2018).

¹⁸DoiSerbia. Доступно на <http://www.doiserbia.nb.rs/> (01.09.2018).

¹⁹OPUS. Доступно на <https://www.opus-repository.org/> (01.09.2018). Репозиторијум Института техничких наука САНУ (<http://www.itn.sanu.ac.rs/opus4/home>).

²⁰То су: Градска библиотека "Владислав Петковић Дис" Чачак, Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац, Градска библиотека у Новом Саду, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево,

дигитална библиотека постала саставни део класичнеи на сајтовима ових библиотека је јасно уочљива дигитална колекција као сегмент библиотечке делатности. Дигиталне библиотеке су неретко настајале као део појединих пројеката, а на конкурсе које финансира Министарство културе и информисања, управо у области дигитализације културног наслеђа, стиже све већи број предложених пројеката.²¹

Када је реч о претраживости, уочава се да не пружају све библиотеке могућност претраживања дигитализованог материјала по метаподацима (наслов, аутор, кључне речи) или по пуном тексту.²² Библиотеке углавном нуде приказ дигитализованог материјала који је подељен у збирке, и преглед („browse“) је најчешће једини могући начин приступања грађи. Може се уочити да ни у једном случају за основ дигиталне библиотеке није узет неки од горенаведених система,²³ нити је могућ извоз података, односно њихово преузимање од стране других система.

У будућности се може очекивати пораст опсега дигиталних библиотека, и када је реч о броју дигитализованих страница и посматрајући разноврсност тог материјала. Потенцијално увећавање броја публикација казује да више није довољно да ови садржаји само постоје у дигиталном облику и да буду доступни онлајн. Неопходно је да буду максимално видљиви за велике претраживаче и агрегаторе. Отвореност или „припремљеност“ података у дигиталној библиотеци за машинско преузимање пресудно је за њихову видљивост, као и за могућност да буду део великих европских и светских пројеката дигитализације.

Закључак

Узимајући у обзир лаку доступност, брзу применљивост и једноставност коришћења неких система о којима је било речи, нема разлога да јавне библиотеке не искористе ове алате који су им на дохват руке и да успостављање репозиторијума не постане и део њихове праксе. У том процесу најзначајније је упознавање са овим средствима, њиховим могућностима и помоћи коју пружају у процесу дигитализације.

Библиотека шабачка, Народна библиотека Крушевац, Народна библиотека Ужице, Народна библиотека „Радислав Никчевић, Јагодина“, Народна библиотека Смедерево и Библиотека „Милутин Бојић“, Београд. Реч је кратком, сумарном прегледу, који није тежио исцрпности. Сматрамо да је потребно спровести детаљније и прегледније истраживање ове теме како би се показало стање у јавним библиотекама када је реч о количини дигитализованог материјала, типу, доступности, могућности приступа и преузимања, форматима и сл.

²¹Према Решењу о додели средстава или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србији у 2018. години, које је објављено на страници Министарства културе РС (<http://www.kultura.gov.rs/docs/konkursi/90297545710554745484.pdf>) на овај конкурс Министарства су пристигле 362 пријаве. Према Решењу о додели средстава за годину 2017. пристигло је знатно мање пријава – 194

(<http://www.kultura.gov.rs/docs/konkursi/90297545710554745484.pdf>) (02.09.2018).

²²Могућност претраживања постоји у дигиталној библиотеци Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, чију основу чини SQL база. Ова библиотека је настала настала као резултат пионирског пројекта започетог пре више од 10 година и подржаног од стране министарства културе и финансија. Више о овом пројекту на страници: Trifunovic, V. (2018). *Digitalna biblioteka - Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, Čačak* (http://www.cacak-dis.rs/dig_bibl/index.html /04.09.2018/). Градска библиотека у Новом Саду пружа могућност претраживања по метаподацима одређених збирки, као и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ у Краљеву.

²³Библиотека „Милутин Бојић“ (Београд) поседује јединствено искуство будући да је њена дигитална библиотека (прецизније једна од две дигиталне библиотеке) успостављена на систему ResCarta, чији је циљ да, као и сви други системи, учини дигитални садржај лакше доступним. *The ResCarta Foundation*. Доступно на <http://www.rescarta.org/> (03.09.2018). У овој библиотеци у припреми је још један репозиторијум на платформи Islandora (<https://islandora.ca/>), која је настала, између осталог, применом и надоградњом система Fedora.

У том смислу, Омека репозиторијум се може узети као погодно почетно решење које пружа сасвим довољне предности у односу на уложене ресурсе, али, свакако, треба упознати и остале, не губећи из вида оно што је најважније: дигитализација се спроводи како би се очувала културна баштина, али и како бисе она учинила видљивијом за што већи број корисника. Отворени репозиторијуми, који обезбеђују неопходне техничке предуслове за повећање видљивости, треба стога да постану предмет интересовања и јавних библиотека.

Литература

- *Arxiv.Org E-Print Archive*. <https://arxiv.org/>. (Приступљено 30.08.2018)
- *Cris Uns (Current Research Information System University of Novi Sad)* Informacioni Sistem Naučne Delatnosti Univerziteta U Novom Sadu." <https://www.cris.uns.ac.rs/index.jsf>. (Приступљено 01.09.2018)
- *Doiserbia*. <http://www.doiserbia.nb.rs/>. (Приступљено 01.09.2018)
- *Dspace*. <https://duraspace.org/dspace/>. (Приступљено 01.09.2018)
- "Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description" *Dublin Core Metadata Initiative*, <http://dublincore.org/documents/dces/>. (Приступљено 31.08.2018)
- *Eprints*. <http://www.eprints.org/uk/>. (Приступљено 01.09.2018)
- *Fedora*. <https://getfedora.org/sr/>. (Приступљено 01.09.2018)
- *Greynet International, Grey Literature Network Service*. <http://www.greynet.org/>. (Приступљено 04.09.2018)
- Harnad, Stevan. "Open Access: Green, Gold, Gratis, Libre, North, South How to Get There." Paper presented at the Fifth Belgrade International Open Access Conference 2012, 2012.
- "Intro to Digital Repositories." University of Wisconsin Madison Libraries, <https://researchguides.library.wisc.edu/c.php?g=177944&p=1169874>. (Приступљено 31.08.2018)
- *Omeka*. <https://omeka.org/>. (Приступљено 01.09.2018)
- *Open Archives Initiative*. <https://www.openarchives.org/>. (Приступљено 31.08.2018)
- Open Doar - *Directory of Open Access Repositories*. <http://www.opendoar.org/>. (Приступљено 30.08.2018)
- *Opus*. <https://www.opus-repository.org/>. (Приступљено 01.09.2018)
- "Отворени Приступ Научном Знању." *Универзитет у Београду*, <http://www.bg.ac.rs/sr/nauka/otv-pristup.php>. (Приступљено 31.08.2018)
- *Registry of Open Access Repositories*. <http://roar.eprints.org/>. (Приступљено 30.08.2018)
- *The Rescarta Foundation*. <http://www.rescarta.org/>. (Приступљено 03.09.2018)
- Министарство културе и информисања Републике Србије. 2018. „Решење о додели средстава или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србији у 2018. години“.
<http://www.kultura.gov.rs/docs/konkursi/90297545710554745484.pdf> (Приступљено 02.09.2018)
- Министарство културе и информисања Републике Србије. 2017. „Решење о додели средстава или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа“ <http://www.kultura.gov.rs/docs/konkursi/67822392734315219339.pdf> (Приступљено 02.09.2018)

- Trifunovic, Bogdan. "Digitalna Biblioteka - Gradska Biblioteka Vladislav Petković Dis, Čačak." (2018).
- "What Is a Repository?" *The Repositories Support Project*, <http://www.rsp.ac.uk/start/before-you-start/what-is-a-repository/>. (Пристапљено 31.08.2018)